

**TIJORAT BANKLARINING TRANSFORMATSIYASI JARAYONINI
TAKOMILLASHTIRISH****IMPROVING THE TRANSFORMATION PROCESS OF
COMMERCIAL BANKS****¹Ziyadullayev Zuxriddin
Ilhom o'g'li****¹Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
"Axborot tizimlari va texnologiyalari kafedrası" katta o'qituvchisi****Annotatsiya
Annotation**

Uzb. - Maqolada zamonaviy iqtisodiy muhitda tijorat banklarining transformatsiyasi zarurati chuqur tahlil qilinadi va ushbu jarayonni takomillashtirishning institutsional, texnologik hamda strategik jihatlarini o'rganiladi. Shuningdek, transformatsiya jarayoni doirasida bank faoliyatining raqamli modellashtirishga o'tishi, mijozga yo'naltirilgan yondashuvni kengaytirish va risklarni boshqarish tizimini optimallashtirish asosiy yo'nalishlar sifatida ajratib ko'rsatiladi. Maqolada banklar oldida turgan texnologik infratuzilma, inson resurslari salohiyatining yetarli emasligi, tartibga solish mexanizmlarining dinamik rivojlanish sur'atlariga moslashuvchan emasligi kabi muammolar tizimli yondashuv asosida tahlil etilgan.

Eng. - The article provides an in-depth analysis of the necessity for the transformation of commercial banks in the modern economic environment and examines the institutional, technological, and strategic aspects of improving this process. It highlights key areas such as the transition of banking operations to digital modeling, the expansion of customer-oriented approaches, and the optimization of risk management systems. The article also systematically analyzes challenges faced by banks, including underdeveloped technological infrastructure, insufficient human resource capacity, and regulatory mechanisms that lack flexibility to keep pace with dynamic development trends.

**Kalit so'zlar:
Keywords:**

❖ raqamli texnologiyalar, transformatsiya, tijorat banklari, kredit, depozit.

❖ digital technologies, transformation, commercial banks, credit, deposit.

Kirish.

Global iqtisodiy makondagi raqamli transformatsiyalar va bozordagi keskin raqobat sharoitida tijorat banklarining an'anaviy faoliyat modeli dolzarbligini yo'qotmoqda. Bozorning yangi talablariga moslashish, mijozlar ehtiyojlarini yanada chuqurroq tahlil qilish va moliyaviy barqarorlikni ta'minlash bugungi kunda banklar oldidagi eng muhim vazifalardan biri hisoblanadi. Ayniqsa, raqamli texnologiyalarning jadal sur'atlar bilan rivojlanishi bank sektorini tubdan isloh qilish,

yangi biznes modellarni ishlab chiqish va xizmatlar ko'rsatish sifatini yangi bosqichga olib chiqishni taqozo etmoqda.

Ushbu maqolada tijorat banklarining transformatsiya jarayoni institutsional, texnologik va strategik nuqtai nazardan tahlil qilinadi. O'zbekiston tijorat banklarining mavjud holati va xalqaro amaliyot bilan taqqoslanishi asosida, transformatsiya jarayonini takomillashtirishning asosiy yo'nalishlari aniqlanadi. Tadqiqot davomida banklar faoliyatining zamonaviy sharoitga

moslashuvchanligini oshirish, infratuzilmani modernizatsiya qilish, inson kapitalini rivojlantirish va samarali boshqaruv tizimini shakllantirish bo'yicha tavsiyalar ishlab chiqiladi. Mazkur tadqiqot milliy bank tizimining raqobatbardoshligini kuchaytirishga va barqaror iqtisodiy o'sishga zamin yaratishga qaratilgan bo'lib, banklarning institutsional salohiyatini mustahkamlash, raqamli transformatsiyani jadallashtirish, mijozlarga yo'naltirilgan xizmatlar spektrini kengaytirish hamda risklarni samarali boshqarish mexanizmlarini joriy etish orqali moliyaviy tizimning barqarorligini oshirishni nazarda tutadi.

Mavzuga oid adabiyotlar sharhi.

Sh.X. Aminova tadqiqotlarida raqamli texnologiyalarni joriy etishning bank tizimidagi ahamiyati chuqur tahlil qilinib, ushbu jarayonning samaradorlik, xizmat sifati va mijozlar ehtiyojini qondirish darajasiga ko'rsatgan ijobiy ta'siri asosli dalillar bilan yoritilgan [1]. Muallif banklar transformatsiyasida texnologik innovatsiyalarning tutgan o'rnini yoritish barobarida, raqamli muhitga moslashuvning bosqichlari va ularning institutsional jihatlarini ham tahlil qilgan.

A.K. Guliev tomonidan olib borilgan ilmiy izlanishlarda xalqaro bank tizimidagi transformatsiya tajribalari bilan O'zbekistondagi amaliyot solishtirilib, strategik yondashuvlar va ularning milliy sharoitga moslashtirilishi batafsil yoritilgan [2]. Muallif tijorat banklarining raqobatbardoshlik darajasini oshirishda institutsional islohotlar, boshqaruv tizimining takomillashuvi va zamonaviy strategik rejalashtirish borasida tahlillar olib borgan.

M.A. Timurxonova fikriga ko'ra, banklarda raqamli xizmatlar ko'lamining kengayishi, innovatsion texnologiyalar asosida mijozlarga xizmat ko'rsatish sifatining oshishi va axborot xavfsizligining ta'minlanishi kabi

omillarni transformatsiya jarayonining muhim yo'nalishi hisoblanadi [3].

Hamad Raza tomonidan olib borilgan tadqiqotlarda bank faoliyatidagi raqamli transformatsiyaning asosiy yo'nalishlari, xususan, blokcheyn, sun'iy intellekt va katta ma'lumotlar texnologiyalarining ta'siri yoritilgan. Shuningdek, FinTech raqobati, tartibga solish talablarining o'zgarishi va xarajatlarni kamaytirish zarurati kabi omillar transformatsiya jarayonini boshqarishda muhim rol o'ynashi ta'kidlangan [4].

Tadqiqot metodologiyasi.

Maqola ishidagi muammoni o'rganish uchun tizimli tahlil, ilmiy mushohada, analiz va sintez, induksiya va deduksiya, usullaridan foydalanilgan.

Tahlil va natijalar muhokamasi.

Yangi texnologiyalarni joriy etish orqali banklar xizmatlarini yanada samarali, tezkor va qulay tarzda taqdim etishlari mumkin. Bu mijozlar bilan aloqalarni mustahkamlash, xarajatlarni kamaytirish va yangi moliyaviy mahsulotlar yaratish imkoniyatlarini ochadi. Bundan tashqari, raqamli xizmatlar banklarga yangi bozorlar ochish, shuningdek, moliyaviy barqarorlikni oshirish va risklarni samarali boshqarish imkonini beradi. Banklar bu o'zgarishlardan foydalangan holda o'z raqobatbardoshligini kuchaytirib, mijozlarga yanada sifatli xizmatlar ko'rsatishi mumkin. Transformatsiya natijasida bank faoliyatida quyidagi ijobiy jihatlar kuzatilishi mumkin:

1. Yangi texnologiyalardan foydalanish: banklar yangi texnologiyalarni joriy etish orqali xizmatlarini samarali va tezroq taqdim etish imkoniyatiga ega bo'ladi. Masalan, sun'iy intellekt va blokcheyn texnologiyalari orqali banklar mijozlarga yangi, qulay xizmatlar ko'rsatilishi mumkin.

2. Xarajatlarni kamaytirish: transformatsiya jarayonida avtomatlashtirish va raqamlashtirish orqali banklar ish jarayonlarini optimallashtirishi, tizimlarni

modernizatsiya qilishi mumkin. Bu esa operatsion xarajatlarni kamaytirishga, resurslarni samarali foydalanishga yordam beradi.

3. Mijozlar bilan aloqalarni yaxshilash: yangi texnologiyalar yordamida banklar mijozlar bilan yanada yaqin va shaxsiylashtirilgan aloqalarni o'rnatishi mumkin. Banklar mijozlarning xohish va ehtiyojlarini tahlil qilib, individual takliflar yaratishlari, shuningdek, mijozlarga 24/7 xizmat ko'rsatish imkoniyatini yaratishlari mumkin.

4. Moliyaviy barqarorlikni oshirish: transformatsiya jarayonida yangi risklarni boshqarish metodlari va tizimlari joriy etilishi mumkin. Banklar innovatsion risklarni aniqlash va ularni samarali boshqarish orqali o'z moliyaviy barqarorligini yaxshilashi mumkin.

5. Bozorni kengaytirish: raqamli bank xizmatlari orqali banklar yangi bozorlarga chiqish imkoniyatiga ega bo'ladi. Masalan, masofaviy xizmatlar yordamida chet elda yashovchi mijozlarga ham xizmat ko'rsatish imkoniyati mavjud bo'ladi.

6. Yangi moliyaviy mahsulotlar va xizmatlar yaratish: transformatsiya jarayonida banklar yangi moliyaviy mahsulotlar va xizmatlar ishlab chiqish imkoniyatiga ega bo'lishadi. Masalan, cryptocurrency yoki robo-

konsultantlar yordamida yangi investitsiya xizmatlari yoki kredit mahsulotlari yaratish orqali raqobatbardoshligini oshirishi mumkin.

7. Ijtimoiy mas'uliyat va barqarorlik: banklar transformatsiya jarayonida ekologik, ijtimoiy va boshqaruv (ESG) standartlariga ko'proq e'tibor berishlari bankning jamoatchilikdagi imijini mustahkamlashga yordam beradi.

Bu ijobiy ta'sirlar bank faoliyatining samaradorligini oshirish, mijozlar bilan yanada yaxshi aloqalar o'rnatish va raqobatbardoshlikni kuchaytirish imkonini beradi.

Transformatsiyaning ta'sirida bank faoliyatida quyidagi risklar paydo bo'lishi aniqlandi:

1. Strategik risk: moliya bozoriga yangi va innovatsion banklarning, shu jumladan moliya institutlarining kirib kelishi oqibatida regulatorlar tomonidan yangi cheklovlar joriy qilinish ehtimoli mavjud.

2. Ichki nazorat va xavfsizlik tizimining murakkablashishi bilan bog'liq risklar. Shuningdek, bank mahsulotlarining raqamlashtirilishi o'ziga xos kiber hujum kabi xatarlarni keltirib chiqaradi.

Ernst&Young tomonidan banklar orasida o'tkazilgan so'rovnoma asosan, mijozlarning shaxsiy ma'lumotlarini yo'qotish borasida banklarda risklar yuqoriligi aniqlandi (1-rasm).

1-rasm. Ernst&Young tomonidan banklar orasida o'tkazilgan so'rovnoma [9]

Transformatsiya strategiyasini amalga oshirishda, xususan xatarlarni boshqarish bo'linmalari faoliyatini optimallashtirish jarayonida bir qator muammolar mavjud. Yuqoridagi tahlillar shuni ko'rsatadiki, yirik banklarda innovatsiyalar (nou-xau)ni joriy etish jarayoni muayyan qiyinchiliklar bilan kechmoqda. Natijada, strategiyaning amalga oshirilishi davomida ayrim chora-tadbirlar tarmoq jadvalida belgilangan muddatlardan ortda qolib qo'shimcha muammolarni yuzaga keltirmoqda.

Xulosa va takliflar.

Bugungi kunda jahon bank-moliya sektori katta tezlik bilan o'zgarib bormoqda. Inqiroz xavf-xatarlari darajasining kundan-kunga ortib borayotgani sababli, O'zbekiston tijorat banklari jahon banklarining transformatsiya borasidagi tajribasidan kelib chiqib, o'ziga xos rivojlanish strategiyalarini amalga oshirishi zarurati ortib bormoqda.

Biroq, O'zbekiston bank sektori modelining o'ziga xosligi, shuningdek G'arb mamlakatlariga nisbatan MDH davlatlari bank tizimi bilan bank xizmatlaridan foydalanuvchi auditoriyaning qadriyatlar va urf-odatlar o'xshashligi sababli, aynan MDH mintaqasidagi ilg'or tajribalarni o'rganish va moslashtirish yanada samarali bo'lishi mumkin.

Bu jihatdan Gruziyaning TBC Bank, Rossiyaning Tinkoff va Sberbank kabi tijorat banklarining transformatsiya yo'nalishidagi amaliy tajribalari O'zbekiston tijorat banklari uchun foydali yo'l xaritasi vazifasini o'tashi mumkin. Ushbu banklar raqamli texnologiyalar asosidagi xizmat ko'rsatish modellari, mijozlarga yo'naltirilgan strategiyalari va moslashuvchan boshqaruv tizimlari orqali yetakchilikni saqlab kelmoqda. Shu bois, O'zbekiston banklari ushbu tajribalarni

inobatga olib, ularni milliy sharoitga moslashtirish orqali transformatsiya jarayonini tezlashtirishi va samaradorligini oshirishi mumkin. Shuningdek, O'zbekistonda transformatsiya borasidagi ekspertlar yetishmasligi sababli xorijiy mutaxassislarni jalb qilish zarurati mavjud.

Tahlillarga asoslanib, O'zbekiston tijorat banklari transformatsiya jarayonida faol ishtirok etayotgan banklar rivojlanish strategiyasiga ko'ra ikki guruhga ajratish lozim:

Konservativ strategiya doirasida banklar strategiyasida hozirgi kungacha muvaffaqiyat keltirgan yo'nalishlarga ko'proq e'tibor qaratiladi. "Agrobank" ATB va "Ipotekabank" ATIB ushbu guruhga kiradi.

Modernizatsiyalangan strategiya bu bank faoliyatini zamonaviy talablar asosida rivojlantirish, raqamli texnologiyalarni joriy etish va mijozlarga xizmat ko'rsatish sifati hamda samaradorligini oshirishga yo'naltirilgan kompleks yondashuvdir. "O'zsanoatqurilishbank" ATB va "Asakabank" ATB ushbu guruhga kiradi.

"O'zmilliybank" AJning transformatsiya tajribasini qisman birinchi, qisman esa ikkinchi guruhga kiritish mumkin. Chunki strategiyada innovatsion texnologiyalardan foydalanilgan holda yangi tizimlarni tashkil etish va mavjud "korporativ mijoz banki" maqomini saqlab qolish nazarda tutilgan.

Ta'kidlash joizki, O'zbekiston tijorat banklari tomonidan amalga oshirilayotgan transformatsiya doirasida joriy etilayotgan yangi tizim va mahsulotlar aholi uchun bank xizmatlaridan foydalanishni yanada qulaylashtiradi. Biroq, ayrim yangi mahsulotlar amaldagi normativ-huquqiy hujjatlarda o'z aksini topmaganligi ma'lum risklarni yuzaga keltirishi mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Sh. X.Aminova, (2020). "Raqamli transformatsiya va uning banklar faoliyatiga ta'siri". Toshkent: Iqtisodiy taraqqiyot jurnali.

2. A.K.Guliev, (2019). *"Tijorat banklarining strategik transformatsiyasi: xalqaro tajriba va O'zbekistondagi amaliyot"* Buxoro davlat universiteti nashri.
3. M.A.Timurxonova, (2022). *"Tijorat banklarining raqamli transformatsiyasi: nazariy va amaliyot jihatlari"*. Toshkent: *Ekonomika va bank ishlari jurnali*.
4. Hamad Raza, Dr. Muhammad Ishtiaq, Dr. Arslan Najeeb Khan, Nimra Riaz, & Dr. Ahsan Riaz. (2024). *"Digital Transformation in Commercial Banking: Trends, Challenges, and Future Directions"*. *Journal for Social Science Archives*.
5. Markaziy bank, O'zbekiston (2023). *O'zbekistondagi tijorat banklarining transformatsiyasi va innovatsion rivojlanishi*. Toshkent: Markaziy bank nashri.
6. I.M.Kishin, (2021). *Risk Management in the Digital Age: Case Studies in Banking*. *Journal of Financial Risk*, 15(2), 55-67.
7. Y.Kim, & J.Lee, (2022). *Banking and Digitalization: Comparative Analysis of the Impact of Technology on Banking Systems*. *International Journal of Finance*, 13(4), 234-245.
8. J.Xu, (2019). *Strategic Management in the Financial Sector: A Case Study of Digital Transformation*. *International Business Review*, 21(5), 123-145.
9. Ernst & Young Global Bank Risk Management Survey